

Chaika V. V. THE MODERN ROLE OF OVARIAN DRILLING BY TRANSVAGINAL HYDROLAPAROSCOPY IN SURGICAL STIMULATION OF OVULATION IN INFERTILE WOMEN WITH SYNDROME OF POLYCYSTIC OVARY AND OBESITY. ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. 2019;2(83):48-53. ISSN 0049-6804.
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3267353>
<http://www.herald.com.ua>

UDK 618.11-006.31-07-08

THE MODERN ROLE OF OVARIAN DRILLING BY TRANSVAGINAL HYDROLAPAROSCOPY IN SURGICAL STIMULATION OF OVULATION IN INFERTILE WOMEN WITH SYNDROME OF POLYCYSTIC OVARY AND OBESITY

V. V. Chaika

National Medical Academy of Postgraduate Education named after. P.L. Shupik;
e-mail: vovachayka505@gmail.com.

Summary

The article analyzes the possibilities and effectiveness of ovarian drilling by transvaginal hydrolaparoscopy compared with the use of abdominal laparoscopic access. The technique of the surgical intervention performing is described, and intraoperative, early and late postoperative results are analyzed. It has been proven that the method of choice for surgical stimulation of ovulation in clomiphene-resistant women with PCOS and obesity is ovarian drilling by transvaginal hydrolaparoscopy.

Key words: polycystic ovary syndrome, infertility, obesity, clomiphene resistance, surgical stimulation of ovulation, transabdominal gas laparoscopy, transvaginal hydrolaparoscopy, ovarian drilling, ovulation, pregnancy.

Реферат. Чайка В. В. СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ ДРИЛЛИНГА ЯИЧНИКОВ ПУТЕМ ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ ГИДРОЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ У БЕСПЛОДНЫХ ЖЕНЩИН С СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ И ОЖИРЕНИЕМ. В статье проанализированы возможности и эффективность дреллинга яичников путем трансвагинальной гидролапароскопии по сравнению с использованием абдоминального лапароскопического доступа. Описана техника выполнения оперативного вмешательства, проанализированы интраоперационные, ранние и поздние послеоперационные результаты. Доказано, что методикой выбора для хирургической стимуляции овуляции у кломифен-резистентных женщин с СПКЯ и ожирением является дреллинг яичников путем трансвагинальной гидролапароскопии.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, бесплодие, ожирение, кломифенрезистентность, хирургическая стимуляция овуляции, трансабдоминальная газовая лапароскопия, трансвагинальная гидролапароскопия, дреллинг яичников, овуляция, беременность.

Реферат. Чайка В. В. СУЧАСНА РОЛЬ ДРИЛІНГУ ЯЄЧНИКІВ ШЛЯХОМ ТРАНСВАГІНАЛЬНОЇ ГІДРОЛАПАРОСКОПІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ СТИМУЛЯЦІЇ ОВУЛЯЦІЇ У БЕЗПЛОДНИХ ЖІНОК З СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ ТА ОЖИРІННЯМ. У статті проаналізовано визначення можливостей та ефективності дрелінгу яєчників шляхом трансвагінальної гідролароскопії порівняно з використанням абдоминального

лапароскопічного доступу. Описана техніка виконання оперативного втручання, проаналізовані операційні, ранні та пізні післяопераційні результати. Доведено, що методикою вибору для хірургічної стимуляції овуляції у кломіфен-резистентних жінок з СПКЯ та ожирінням є дрлінг яєчників шляхом трансвагінальної гідролапароскопії.

Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, безпліддя, ожиріння, кломіфенрезистентність, хірургічна стимуляція овуляції, трансабдомінальна газова лапароскопія, трансвагінальна гідролапароскопія, дрлінг яєчників, овуляція, вагітність.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є частим порушенням, що зачіпає 5–10 % безплідних жінок [1,11]. Він відповідає за більш, ніж 80 % випадків безпліддя внаслідок ановуляції [5]. Основною метою лікування є індукція моноовуляторних циклів. «Покроковий підхід» до лікування безпліддя в СПКЯ дозволяє більшості пацієнтів досягти вагітності та живонародження [3]. Перший крок – відповідний стиль життя, такий як дієта і фізичні вправи для того, щоб зменшити вагу. Другий – препарати для перорального застосування:

Перша лінія пероральних агентів включає кломіфена цитрат (КЦ) (селективний модулятор рецепторів естрогену) з відновленням овуляції у 49 % випадків, частотою настання вагітності – 30 % і живонароджуваності – 23 % на протязі 6 місяців. При цьому виді оваріальної стимуляції спостерігається підвищена частота багатоплідної вагітності – 8 %.

Інший препарат першої лінії терапії – це летрозол (інгібітор ароматази) [3]: частота відновлення овуляції становить 61,7 % для летрозолу проти 48,3% для КЦ, $p < 0,0001$; коефіцієнт живонароджуваності дорівнює 27,5 % для летрозолу проти 19,2 % для КЦ, $p = 0,007$; у пацієнтів з високим індексом маси тіла (ІМТ) і тривалому безплідді показник народжуваності при використанні летрозолу на 44 % вищий.

Метформін (інсулінорезистентитайзер) є доповненням до індукції овуляції у пацієнтів з інсулінорезистентністю та ожирінням.

Для жінок з порушеннями овуляції групи II за класифікацією ВООЗ, які, як відомо, є резистентними до КЦ, як агентство з досліджень та якості охорони здоров'я (АНРQ), так і Національний інститут охорони здоров'я та клінічної досконалості (NICE) розглядають одну з наступних процедур другої лінії, залежно від клінічних обставин та переваг жінки: лапароскопічний дрлінг яєчників (ЛДЯ) або комбіноване лікування з КЦ та метформіном, якщо це не пропонувалося як лікування першої лінії, або гонадотропіни [8, 13].

Гонадотропіни – це друга лінія лікування у випадку КЦ-резистентності або КЦ-недостатності (відсутність вагітності після чотирьох-шести овуляторних циклів) [8, 10]

ЛДЯ може розглядатися як лікування другої лінії у вибраній популяції [3, 5] у жінок з КЦ-резистентним СПКЯ, особливо коли є інші показання до лапароскопії, якщо існує високий ризик багатоплідної вагітності або протипоказання щодо багатоплідної вагітності [8, 10].

Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ), як третя лінія показані при лікуванні СПКЯ-асоційованого безпліддя з високими показниками успіху і потенційно більш низьким рівнем багатоплідних вагітностей, якщо вони проводиться кваліфіковано. Дійсно, ретельний моніторинг контрольованої оваріальної стимуляції спрямований на уникнення багатоплідної вагітності при використанні гонадотропінів під час ДРТ [3].

Таким чином, втрата ваги і КЦ є компонентами першої лінії лікування пацієнтів перед застосуванням гонадотропінів [8, 10, 13]. Однак, під час введення гонадотропінів існує високий ризик синдрому гіперстимуляції яєчників (СГЯ) і

багатоплідної вагітності. Ризик багатоплідної вагітності після ЛДЯ нижче, ніж при стимуляції гонадотропінами [3]. Таким чином, операція ДДЯ може бути альтернативою порівняно з гонадотропінами для того, щоб отримати нормальні моноовуляторні цикли [8, 10].

Загальною методикою ЛДЯ є використання монополярного електрокаутеру (діатермія) або лазеру з порівняними результатами [6, 12, 14, 17, 19]. Зазвичай виконуються від трьох до восьми діатермічних проколів в кожному яєчнику, використовують 600–800 Дж енергії для кожної пункції, що приводить до відновлення овуляції у 74 % випадків у наступні 3–6 місяців. Більше восьми проколів, здається, збільшують виникнення післяопераційних тазових спайок і зменшення оваріального резерву [6].

Різні інші малоінвазивні методи були пізніше описано для дринінгу яєчників (ДЯ). Деякі автори запропонували використовувати ДЯ біполярну енергію як потенційно більш безпечніший метод порівняно з монополярною енергією. Інші автори описали мікролапароскопічну техніку ДЯ під місцевою анестезією, яка дозволяє амбулаторне лікування без загальної анестезії [16]. Також була запропонована трансвагінальна гідролароскопія (ТВГЛ) як методика з результатами порівняними при лапароскопії [15].

До 40-50 % пацієток з СПКЯ мають надлишкову масу тіла. При ожирінні виникають деякі технічні труднощі при виконанні ЛДЯ, пов'язані з тим, що у пацієнтів збільшується відстань між шкірою і апоневрозом, апоневрозом і очеревиною, змінюється співвідношення між пупком і біфуркацією аорти, потрібні спеціальні троакари [1]. Існують певні труднощі та ризики при накладанні карбоксиперитонеуму, поміщенні хворої у положення Тределенбурга. Тому сьогодні ендохірурги знову звертаються до методик ТВГЛ, запропонованих ще Gordts et al. (1998) та Watrelot et al. (1999) [11].

Метою дослідження стало визначення можливостей та ефективності дринінгу яєчників шляхом трансвагінальної гідролароскопії порівняно з використанням абдомінального лапароскопічного доступу.

Матеріал та методи.

Під спостереженням знаходилося 77 жінок з КЦ-резистентним СПКЯ і з ІМТ > 30 кг/м². Проведено порівняльний аналіз результатів ДЯ у 36 пацієток шляхом абдомінальної газової лапароскопії за стандартною методикою (група I) та у 31 особи – з використанням ТВГЛ (група II).

Абдомінальна газова лапароскопія здійснювалася під загальним ендотрахеальним наркозом, ТВГЛ – в умовах стаціонару одного дня під внутрішньовенним знеболенням. Остання методика ТВГЛ заснована на використанні вагінального доступу, режиму гідрофлотатії і мікроендоскопічної техніки. На відміну від кульдоскопії, пацієнтка перебувала в дорсолітотомічній позиції, і розтягнення порожнини малого таза досягалося шляхом введенням підігрітого розчину лактату Рінгера. Усі види оперативних втручань проводили в першій фазі оваріального циклу.

При ТВГЛ доступ до Дугласова простору отримували за допомогою техніки пункції заднього склепіння піхви системою голка в троакарі на 15 мм нижче перехідної складки слизової заднього склепіння піхви. При цьому вісь напрямку голки залежала від положення матки: при ретрофлексії – паралельно ложці дзеркала, при антефлексії – вгору, під кутом 45°. Голка була підпружиненою, що робило доступ через стінку піхви більш безпечним, швидким і легким. Швидкість при випалюванні пружинної голки знижувала ризик недостатності входу при проколі очеревини. З метою полегшення діагностичних заходів і зменшення тривалості процедури в малому тазу, задню стінку матки розглядали як основний орієнтир. Після її ідентифікації крок за кроком обстежували інші анатомічні структури. Використання попередньо нагрітого лактату Рінгера у якості розріджувального середовища зберігало органи на плаву і забезпечувало чітку, контрастну і точну візуалізацію.

Використовували 2,9-мм ендоскоп з оптичним кутом 30°, який прилягав до зовнішньої операційної оболонки діаметром 5 мм з одним робочим каналом. Через цей канал 5 мм вводили такі інструменти, як біполярна голка або біполярний коагуляційний зонд. При необхідності тільки візуалізації замінювали оперативні інструменти на металевий обтюратор. Використовували біполярний електричний струм, оскільки процедура виконувалася у водяному витяжному середовищі. Дрилінг капсули яєчника здійснювали 5 Fr ріжучою та коагулюючою біполярною голкою (Karl Storz, Tuttlingen, Німеччина) діаметром 0,19–0,20 мм з вільною (неізолюваною) довжиною 8 мм. Після інстиляції 300 см³ теплого розчину лактату Рінгера загальна поверхня яєчника легко ідентифікувалася та перевірялася. Петлі кишківника було видно на певній відстані, тому що вміст у них газу змушував їх плавати у розчині лактату Рінгера. Обертали 30°-кутовий ендоскоп для того щоб, біполярна голка 5 Fr була розміщена перпендикулярно до поверхні яєчника перед будь-якою активацією електричної енергії. Обережно притискали голку до поверхні яєчника без будь-якої механічної сили, капсула швидко перфоровалася коротким вибухом електричної енергії потужністю 70 Вт і голку у той же самий момент вводили на всю довжину 7-8-мм усередину строми яєчника. Електрокоагуляцію проводили з використанням Erbotom ICC 350 (Erbe, Бельгія). Для отримання максимального ефекту від подачі електричної енергії безперервне зрошення лактатом Рінгера припиняли під час активації струму. Це давало можливість легко вставляти голку в тканину яєчника на глибину 0,8 см до ізолюваної частини. При знаходженні голки всередині яєчника, продавали струм у режимі коагуляції струм, при виході 70 Вт, активувався на 10-15 секунд. В цілому створювали 6-8 дрібних отворів переважно на передньобоківій стороні кожного яєчника. Слід відмітити, що за відсутності панорамного виду, як при стандартній лапароскопії, інстиляція достатньої кількості розтягувального водного середовища є вкрай важливою, оскільки вона тримає петлі кишківника на відстані, а це у свою чергу дозволяє чітко ідентифікувати поверхню яєчника. Перевіряли контур, вид і орієнтири кожного яєчника, щоб переконатися, що це не помилка, і це не петля кишківника.

Трансвагінальна процедура дозволяла здійснити повне дослідження жіночого таза, тобто фертилоскопію, з тестом на барвник, з сальпінгоскопією і з гістероскопією, все під час одного і того ж знеболювання. В якості антибіотикопрофілактики пацієнткам призначали по 1000 мг амоксициліну під час операції.

Отримані результати обробляли за допомогою програми Excel.

Результати та їх обговорення

ТВГЛ з проведення двобічного оваріального дрилінгу тривала у середньому не більше 30 хвилин – 26,82±1,23 хвил. Пацієнтки виписувалися після ТВГЛ з лікарні через 6-8 годин з поновленням своєї нормальної фізичної і соціальної активності через 1 або 2 дні. У жодної з пацієнок групи II не було необхідності конверсії до стандартної лапароскопії або лапаротомії, не було ускладнень.

Абдомінальна лапароскопія виконувалася під ендотрахеальним наркозом, а вагінальна – під внутрішньовенним наркозом, інколи – під епідуральною анестезією, що є важливим для безпечності здійснення знеболення у жінок з індексом маси тіла ≥ 30 кг/м². У однієї жінки (2,78 %) з масою тіла 132 кг у групі I проведена конверсія на лапаротомію внаслідок технічних утруднень, пов'язаних з ожирінням.

Післяопераційна овуляція реєструвалася у 21 (58,33 %) жінки у групі I і у 19 (61,29 %) – у групі II ($p > 0,05$). Самостійне настання вагітності відбулося у 11 (30,56 %) і 10 (32,26 %) випадках і загальна частота настання вагітності, яка включала наступну стимуляцію після ТВГЛ гонадотропінами, склала 19 (52,78 %) і 18 (58,06 %) випадків ($p > 0,05$).

Найбільш вірогідними позитивними механізмами дії при ДЯ є руйнування фолікулів і частини строми яєчника, що індукує зниження рівнів сироваткових андрогенів та інгібінів, яке у свою чергу приводить до збільшення секреції ФСГ і

відновлення функції овуляції [1]. ДЯ може також збільшити кровоплин у яєчниках, що приводить до підвищення доставки гонадотропінів і постхірургічних локальних факторів росту. Також ДЯ веде до покращення чутливості до інсуліну після операції [1, 3, 6, 12].

Систематичний огляд Кокрана, який включає 25 РКД жінок з СПКЯ, резистентних до КЦ і які погодилися на проведення ЛДЯ, щоб викликати овуляцію, показав що не було жодних доказів істотної різниці в частоті клінічної вагітності, живонародження або викидня у кломіфен-резистентних жінок з СПКЯ, яким проведений ЛДЯ, порівняно до інших медичних процедур. Зниження частоти багатоплідних вагітностей у жінок після ЛДЯ, робить цю техніку привабливою і корисною [6].

У метааналізі результатів ДЯ при СПКЯ, Н. Fernandez et al. () [7] дійшли до висновку, що ДЯ призводить до спонтанного відновлення народжуваності у 20-64 % жінок з СПКЯ, які раніше були безплідними в результаті ановуляції і хто не реагував на лікування КЦ, в той час як мета-аналіз S. Camro et al. () [4] повідомив про більш вузький діапазон успіху – у 44–50% пацієнтів. На ефективність ДЯ може впливати декілька факторів: більш висока ймовірність успіху у хворих з підвищеною концентрацією ЛГ (> 10 МО / л) і тривалістю безпліддя < 3 років. Однак, вплив інших факторів, таких як ІМТ, інсулінорезистентність, і концентрації тестостерону суперечливі [4, 7].

Результати ДЯ не перевершують КЦ як лікування першої лінії індукції овуляції у жінок з СПКЯ. Крім того, не спостерігається суттєвої різниці щодо частоти настання вагітності та народжуваності у жінок, які перенесли ДЯ, у порівнянні з шістьма циклами КЦ як першої лінії терапії для ановуляторних безплідних пацієнтів. Але, у жінок при нездатності зачати після шести-дев'яти циклів КЦ, ДЯ являє собою найкращий вибір для індукування моноовуляторних циклів з більш високою частотою вагітності. Механізм дії полягає в тому, що ДЯ дає змогу уникнути периферичних антиестрогенних ефектів КЦ як на ендометрій, так і на слизову шийки матки і гіперсекрецію ЛГ, що призводить до передчасної лютеїнізації у відповідь на КЦ, відповідальний за її недостатність [1, 2, 9].

У кількох дослідженнях повідомлялося, що ДЯ перед ДРТ є корисним для зменшення ризику виникнення тяжкого СГЯ і збільшення частоти живонароджень, які раніше скасовувалася при ДРТ внаслідок ризику СГЯ або які постраждали від СГЯ при попередньому лікуванні. Цей висновок можна пояснити зменшенням швидкості оваріального кровоплину і концентрації фактору росту судинного ендотелію у сироватці крові (VEGF) після ДЯ [12].

На закінчення, усі мета-аналізи підтвердили, що ДЯ являє собою другу лінію лікування у пацієнтів з СПКЯ, особливо у пацієнтів з КЦ-резистентністю [6, 12]. Основними перевагами є зменшення терміну до настання вагітності і кількості ліків для індукції овуляції. Інші перевагами цієї методики є більший комфорт, економічність і можливість виконуватися амбулаторно. Наше дослідження показало, що методика ДЯ шляхом трансвагінальної гідролaparоскопії і абдомінальної лапароскопії не відрізняються за даними репродуктивних результатів, але ТВГЛ потребує менше економічних витрат та більш прийнятна як для пацієнтки, так і для лікаря, особливо у пацієнок з ожирінням.

Висновки

Методикою вибору для хірургічної стимуляції у кломіфен-резистентних жінок з СПКЯ та ожирінням є дринг яєчників шляхом трансвагінальної гідролaparоскопії.

Література / References

1. Api M. Is ovarian reserve diminished after laparoscopic ovarian drilling? *Gynecol Endocrinol.* 2009;25:159–65. doi:10.1080/09513590802585605.

2. Badawy A, Elnashar A. Treatment options for polycystic ovary syndrome. *Int J Women's Health*. 2011;8(3):25–35. doi:10.2147/IJWH.S11304.
3. Berger JJ, Bates GW Jr. Optimal management of subfertility in polycystic ovary syndrome. *Int J Womens Health*. 2014;6:613–21. doi:10.2147/IJWH.S48527.
4. Campo S. Ovulatory cycles, pregnancy outcome and complications after surgical treatment of polycystic ovary syndrome. *Obstet Gynecol Surv*. 1998;53:297–308. doi:10.1097/00006254-199805000-00022.
5. ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril*. 2008;89:505. doi:10.1016/j.fertnstert.2007.09.041.
6. Farquhar C, Brown J, Marjoribanks J. Laparoscopic drilling by diathermy or laser for ovulation induction in anovulatory polycystic ovary syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;6:CD001122. doi:10.1002/14651858.CD001122.pub4.
7. Fernandez H, Morin-Surruca M, Torre A, Faivre E, Deffieux X, Gervaise A. Ovarian drilling for surgical treatment of polycystic ovarian syndrome: a comprehensive review. *Reprod Biomed Online*. 2011;22:556–68. doi:10.1016/j.rbmo.2011.03.013.
8. Fertility: Assessment and treatment for People with Fertility Problems. Rockville MD: National Guideline Clearinghouse (NGC), Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 2013. Available from: <http://www.guideline.gov/content.aspx?id=43841>.
9. Flyckt RL, Goldberg JM. Laparoscopic ovarian drilling for clomiphene-resistant polycystic ovary syndrome. *Semin Reprod Med*. 2011;29:138–46. doi:10.1055/s-0031-1272476.
10. French National College of Gynecology and Obstetrics, Clinical Practice recommendations. Management of the infertile couple. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2010; 39(8 Suppl 2):S1, S113–8.
11. Gjonnaess H. Polycystic ovarian syndrome treated by ovarian electrocautery through the laparoscope. *Fertil Steril*. 1984;41:20–5.
12. Mayenga JM, Grzegorzczuk Martin V, Belaisch-Allart J. The place of ovarian drilling in the management of polycystic ovarian syndrome (PCOS). *Gynecol Obstet Fertil*. 2011;39:518–20. doi:10.1016/j.gyobfe.2011.07.007.
13. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Fertility: Assessment and Treatment for People with Fertility Problems. London: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 2013. 63 p.
14. Poujade O, Gervaise A, Faivre E, Deffieux X, Fernandez H. Surgical management of infertility due to polycystic ovarian syndrome after failure of medical management. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2011;158:242–7. doi:10.1016/j.ejogrb.2011.05.007.
15. Pouly JL, Krief M, Rabischong B, Brugnon F, Gremeau AS, Dejou L, et al. Ovarian drilling by fertiloscopy: feasibility, results and predictive values. *Gynecol Obstet Fertil*. 2013;41(4):235–41. doi:10.1016/j.gyobfe.2013.02.010.
16. Salah IM. Office microlaparoscopic ovarian drilling (OMLOD) versus conventional laparoscopic ovarian drilling (LOD) for women with polycystic ovary syndrome. *Arch Gynecol Obstet*. 2013;287(2):361–7. doi:10.1007/s00404-012-2526-9.
17. Sunj M, Canic T, Baldani DP, Tandara M, Jeroncic A, Palada I. Does unilateral laparoscopic diathermy adjusted to ovarian volume increase the chances of ovulation in women with polycystic ovary syndrome? *Hum Reprod*. 2013;28:2417–24. doi:10.1093/humrep/det273.
18. van Wely M, Bayram N, van der Veen F, Bossuyt PM. Predictors for treatment failure after laparoscopic electrocautery of the ovaries in women with clomiphene citrate resistant polycystic ovary syndrome. *Hum Reprod*. 2005;20:900–5. doi:10.1093/humrep/deh712.

19. Zakherah MS, Kamal MM, Hamed HO. Laparoscopic ovarian drilling in polycystic ovary syndrome: efficacy of adjusted thermal dose based on ovarian volume. *Fertil Steril*.2011; 95:1115–8. doi:10.1016/j.fertnstert.2010.10.037.